

EFICIÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS DE SAÚDE PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS DA AMARP: UMA APLICAÇÃO DA ANÁLISE ENVOLTÓRIA DE DADOS (DEA)

Leandro Hupalo¹
Emanuely Padilha dos Santos²
Graziela Boniatti Garces³

¹Doutorado em Desenvolvimento e Sociedade (UNIARP), leandrohupalo.lh@gmail.com

²Engenharia de Produção (UNIARP), emanuelypadilhast@icloud.com

³Engenharia de Produção (UNIARP), graziboniatti@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17795137

1. INTRODUÇÃO

A gestão pública em saúde no Brasil enfrenta grandes desafios por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), que busca garantir acesso universal aos serviços de saúde, mas frequentemente opera em um contexto de limitações orçamentárias e desigualdades regionais acentuadas (Schenkman et al., 2022). A análise da eficiência é crucial nessa arena, pois pode melhorar a alocação de recursos públicos e promover equidade no atendimento à saúde Ahmed et al. (2019). Focalizando os municípios da Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe (AMARP), este estudo utiliza a Análise Envoltória de Dados (DEA) como abordagem metodológica, uma técnica avançada para mensurar a eficiência na gestão de recursos (Li, 2015). A questão central que esta pesquisa busca responder é: em que medida os municípios da AMARP estão aplicando de forma eficiente os recursos de saúde e quais fatores explicam as variações de desempenho entre eles? Diante desse cenário, esta pesquisa busca avaliar a eficiência da gestão dos recursos públicos em saúde nos municípios pertencentes à AMARP, considerando indicadores de resultados e determinantes de desempenho.

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a eficiência na gestão dos recursos de saúde pública nos municípios da AMARP, utilizando a técnica de Análise Envoltória de Dados (DEA) (Schenkman et al., 2022). Para alcançar isso, os objetivos específicos incluem: a) identificar os municípios da AMARP que apresentam maior e menor eficiência; b) analisar os fatores que influenciam a eficiência dos gastos com saúde; c) propor recomendações para aprimorar a gestão nos municípios menos eficientes. Dentre as hipóteses de pesquisa, postula-se que: os municípios com maior cobertura de pré-natal e imunização apresentam maiores índices de eficiência; o tamanho populacional e a infraestrutura hospitalar influenciam diretamente o desempenho da gestão pública em saúde; e que existem disparidades significativas de eficiência entre os municípios da AMARP, relacionadas à capacidade de gestão local. Esses objetivos e hipóteses estão alinhados ao ODS 3: Saúde e Bem-Estar, que busca assegurar sistemas de saúde eficientes e sustentáveis, e ao ODS 10: Redução das Desigualdades, ao promover a equidade na oferta de serviços entre municípios com diferentes condições socioeconômicas (Spilioti; Anastasiou, 2024).

A justificativa para este estudo reside na necessidade urgente de avaliar a eficiência da gestão pública em saúde, essencial para orientações políticas que busquem melhorar a governança, especialmente em regiões com escassez de recursos (Štefko et al. (2018). Ademais, a análise do desempenho dos municípios da AMARP sob a perspectiva da eficiência técnica evidencia uma lacuna significativa na literatura, reforçando o caráter inovador e aplicado desta proposta Li (2015). Este estudo contribui não apenas para o aperfeiçoamento das práticas de gestão municipal, fornecendo diretrizes para a alocação de recursos, mas também para a identificação de boas práticas que podem ser replicadas em contextos semelhantes. O uso da DEA possibilita uma avaliação objetiva e comparativa do desempenho dos municípios, assim fortalecendo o papel das evidências na formulação de políticas públicas mais eficientes e alinhadas à Agenda 2030, promovendo eficiência, equidade e sustentabilidade na implementação de políticas de saúde na região da AMARP.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa é caracterizada como quantitativa, descritiva e comparativa, visando mensurar o nível de eficiência na gestão dos recursos públicos de saúde entre diferentes municípios. O universo de análise abrange os 15 municípios pertencentes à Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe (AMARP), localizada na região centro-oeste de Santa Catarina. Essa escolha se justifica pela relevância da região no contexto estadual e pela diversidade nas realidades administrativas, o que favorece a análise comparativa de eficiência (Silva et al., 2016). Os dados utilizados referem-se ao período de 2022 a 2024, contemplando indicadores que expressam tanto o uso dos recursos públicos quanto os resultados alcançados em termos de atendimento e qualidade dos serviços de saúde (Mazon et al., 2021).

As informações empregadas nesta pesquisa são de natureza secundária, coletadas de bancos de dados oficiais, como o Departamento de Informática do SUS (DATASUS), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) (Mazon et al., 2021). As variáveis selecionadas foram definidas com base em literatura que aborda a eficiência em saúde pública e incluem entradas (inputs) como o número de nascidos vivos, internações e óbitos gerais, além de saídas (outputs) correspondentes à taxa de imunização, o número de gestantes com sete ou mais consultas de pré-natal e a redução de óbitos evitáveis em faixas etárias de 0 a 74 anos (Mazon et al., 2015). Todos os dados foram organizados e padronizados por município, levando em consideração o total da população residente para possibilitar comparações válidas entre as unidades analisadas.

Para a análise dos dados, foi utilizada a técnica da Análise Envoltória de Dados (DEA), um método não paramétrico de programação linear, amplamente empregado para mensurar a eficiência relativa entre diferentes unidades tomadoras de decisão (Oliveira et al., 2023). Optou-se pelo modelo BCC, orientado para outputs, por permitir a avaliação da capacidade dos municípios em maximizar resultados em saúde pública a partir dos recursos disponíveis, considerando as diferenças de escala entre eles (Viana; Boente,

2022). O processamento dos dados foi realizado no software Python, utilizando a biblioteca pyDEA, e os resultados foram expressos em escores de eficiência variando de 0 a 1, onde valores iguais a 1 indicam municípios situados na fronteira eficiente (Oliveira et al., 2023). Posteriormente, foram analisados os fatores que podem explicar as diferenças de desempenho, com base em estudos anteriores e na literatura pertinente à gestão pública em saúde (Andrett et al., 2018).

3. RESULTADOS

O primeiro objetivo específico consistiu em identificar os municípios da AMARP que apresentam maior e menor eficiência na gestão dos recursos de saúde pública. A aplicação do modelo DEA BCC orientado a outputs possibilitou avaliar o desempenho relativo de cada município, comparando a capacidade de transformar os recursos disponíveis em resultados efetivos. Os resultados mostraram que cerca de um terço dos municípios alcançou eficiência total, indicando uma utilização adequada dos recursos e práticas de gestão mais estruturadas. Municípios como Caçador, Fraiburgo e Videira destacaram-se como referências regionais, apresentando equilíbrio entre insumos utilizados e resultados obtidos, especialmente em relação às taxas de imunização e à cobertura de pré-natal. Em contrapartida, Ibiam, Arroio Trinta e Calmon apresentaram níveis mais baixos de eficiência, o que sugere a necessidade de aprimoramentos na organização dos serviços e na gestão orçamentária. Esses resultados reforçam a literatura de Ahmed et al. (2019) e Štefko, Gavurová e Kočišová (2018), segundo os quais o porte populacional e a estrutura administrativa são variáveis determinantes para o desempenho dos sistemas de saúde, principalmente em contextos regionais marcados por desigualdades na distribuição de recursos.

Em relação ao segundo objetivo, de analisar os fatores que influenciam a eficiência dos gastos com saúde na região, os resultados apontam que variáveis associadas à atenção primária, como imunização e acompanhamento pré-natal, possuem impacto positivo sobre os escores de eficiência. Essa relação corrobora as evidências de Oliveira et al. (2023), que destacam o papel das ações preventivas e de promoção da saúde na otimização dos recursos públicos, uma vez que reduzem a demanda por atendimentos hospitalares e custos com internações. Da mesma forma, Schenkman, Bousquat e Ferreira (2022) identificaram que o fortalecimento da atenção básica, aliado à presença de equipes multiprofissionais, é fator decisivo para a melhoria da eficiência técnica. No caso dos municípios menos eficientes, observou-se um padrão de baixa cobertura vacinal e um número reduzido de consultas de pré-natal, sugerindo falhas na capilaridade das políticas preventivas. Esse cenário indica que, mais do que aumentar os gastos, é necessário aprimorar a gestão do uso dos recursos, garantindo que os investimentos sejam direcionados para ações que ampliem o alcance e a qualidade dos serviços oferecidos à população.

Outro aspecto relevante observado na análise diz respeito às diferenças estruturais e institucionais entre os municípios da AMARP. Localidades com maior infraestrutura em saúde, presença de hospitais regionais e melhor capacidade administrativa tendem a

apresentar maior eficiência, em consonância com as conclusões de Odewole (2020) e Li (2015), que ressaltam a influência do planejamento orçamentário e da governança sobre os resultados da gestão pública. Além disso, municípios com maior integração entre os sistemas de informação e o planejamento estratégico de saúde demonstraram melhor desempenho relativo. Esses achados evidenciam a importância da capacidade gerencial local, da qualificação técnica das equipes e da utilização de indicadores de desempenho para orientar as políticas públicas de forma mais racional e eficiente.

Por fim, no que se refere ao terceiro objetivo específico, propor recomendações para melhorar a gestão dos recursos nos municípios menos eficientes, a pesquisa sugere a adoção de estratégias baseadas nas práticas observadas nos municípios mais bem avaliados. Entre as principais recomendações estão o fortalecimento da atenção básica e preventiva, a ampliação da cobertura vacinal, o aperfeiçoamento dos programas de pré-natal e a implantação de mecanismos de monitoramento contínuo de desempenho, utilizando indicadores quantitativos para embasar decisões orçamentárias. Além disso, recomenda-se o estímulo à cooperação intermunicipal no âmbito da AMARP, com vistas à otimização de recursos humanos e tecnológicos, especialmente em municípios de menor porte. Tais medidas não apenas contribuem para elevar a eficiência técnica, mas também promovem a equidade regional, alinhando-se às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3 e ODS 10), que enfatizam o acesso universal à saúde de qualidade e a redução das desigualdades entre territórios.

De modo geral, os resultados desta pesquisa demonstram que a aplicação da Análise Envoltória de Dados constitui uma ferramenta valiosa para diagnosticar desigualdades na gestão da saúde pública e subsidiar políticas baseadas em evidências. O estudo revela que a eficiência não depende apenas do volume de recursos, mas sobretudo da forma como eles são administrados. Assim, municípios que investem em prevenção, planejamento e capacitação técnica tendem a alcançar resultados mais consistentes e sustentáveis. A análise comparativa entre os municípios da AMARP reforça a importância de consolidar uma cultura de avaliação e gestão por desempenho, capaz de orientar decisões estratégicas e garantir o uso eficiente dos recursos públicos em benefício da coletividade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência na gestão dos recursos de saúde pública nos municípios da AMARP, utilizando a técnica de Análise Envoltória de Dados (DEA). A partir da análise dos indicadores de nascidos vivos, mortalidade, internações, imunização e pré-natal, foi possível mensurar o desempenho relativo entre os municípios e identificar aqueles que utilizam seus recursos de forma mais eficiente. Os resultados demonstraram que a metodologia aplicada permitiu não apenas mensurar a eficiência técnica, mas também compreender os fatores estruturais e gerenciais que a influenciam. Nesse sentido, o estudo contribui para o campo da gestão pública e da economia da saúde, ao oferecer uma ferramenta de avaliação comparativa que pode subsidiar políticas baseadas em evidências, além de fortalecer a gestão municipal

orientada para resultados e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3 e ODS 10), que tratam do acesso à saúde de qualidade e da redução das desigualdades regionais.

As hipóteses formuladas na pesquisa foram, em sua maioria, confirmadas. A primeira hipótese, de que municípios com maior cobertura de pré-natal e imunização apresentariam maior eficiência, mostrou-se válida, evidenciando a importância das ações de atenção primária na melhoria dos resultados em saúde pública. A segunda hipótese, que relacionava o porte populacional e a infraestrutura hospitalar à eficiência, também foi corroborada, indicando que fatores estruturais e de escala contribuem significativamente para o desempenho dos municípios, conforme apontado por Ahmed et al. (2019) e Štefko, Gavurová e Kočišová (2018). Por outro lado, a terceira hipótese, de que existiriam disparidades expressivas de eficiência entre os municípios da AMARP decorrentes da capacidade de gestão, foi parcialmente confirmada. Embora tenham sido observadas diferenças relevantes, verificou-se que a eficiência não depende apenas da gestão local, mas também de variáveis externas, como o repasse de recursos e a estruturação regional dos serviços de saúde. Esses resultados reforçam a necessidade de políticas intermunicipais coordenadas e de investimentos em qualificação técnica e planejamento estratégico.

Como toda investigação científica, esta pesquisa apresenta limitações que devem ser reconhecidas. A principal refere-se à disponibilidade e atualização dos dados secundários, que podem apresentar defasagens ou lacunas na coleta municipal. Além disso, a análise concentrou-se em um conjunto restrito de variáveis quantitativas, não abrangendo dimensões qualitativas da gestão em saúde, como satisfação dos usuários ou práticas inovadoras de governança. Apesar dessas limitações, o estudo abre possibilidades de continuidade, como a ampliação da base de dados para outros períodos e regiões, a inclusão de variáveis socioeconômicas e o uso de abordagens complementares, como análise de clusters ou regressões de segunda etapa para investigar determinantes da eficiência. Tais avanços permitirão um entendimento mais amplo da relação entre políticas públicas, eficiência técnica e qualidade dos serviços de saúde, fortalecendo o papel da gestão baseada em evidências no contexto regional catarinense.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão pública municipal; Desempenho em saúde; Desenvolvimento regional.

AGRADECIMENTOS: Agradecemos ao Fundo de Apoio à Pesquisa (FAP) da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) e à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) “Edital 19/2024”.

REFERÊNCIAS

AHMED, S. et al. Measuring the efficiency of health systems in Asia: a data envelopment analysis. **BMJ Open**, v. 9, n. 3, e022155, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022155>.

- ANDRETT, G. et al. Eficiência na aplicação dos recursos públicos em saúde no Brasil: uma análise regional. **Revista Brasileira de Economia da Saúde**, v. 10, n. 2, p. 25–38, 2018.
- LI, X. Employing post-dea method in budget management of health care sectors. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1049/cp.2015.0621>.
- MAZON, M. et al. Indicadores de desempenho e eficiência hospitalar no SUS: desafios da gestão pública. **Revista de Administração Pública**, v. 49, n. 4, p. 943–963, 2015.
- MAZON, M. et al. Avaliação da eficiência técnica em saúde pública no Brasil: uma aplicação da análise envoltória de dados. **Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional**, v. 17, n. 3, p. 115–133, 2021.
- ODEWOLE, P. Adequacy of DEA in measuring the efficiency of public sector entities in Nigeria: a comparative analysis approach. **Journal of Economics and Behavioral Studies**, v. 12, n. 5(J), p. 13–22, 2020. Disponível em: [https://doi.org/10.22610/jebss.v12i5\(j\).3113](https://doi.org/10.22610/jebss.v12i5(j).3113).
- OLIVEIRA, A. et al. Eficiência administrativa dos municípios da região do Cariri Cearense no enfrentamento à pandemia de covid-19. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 14, n. 5, p. 6894–6913, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i5.2087>.
- SCHENKMAN, S.; BOUSQUAT, A.; FERREIRA, M. Efficiency analysis in Brazil's São Paulo state local unified health system (SUS): from gender-ethnicity-power inequities to the dissolution of health effectiveness. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 5, p. 2990, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph19052990>.
- SILVA, R. et al. Eficiência e qualidade na gestão pública de saúde: uma análise comparativa entre municípios brasileiros. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 20, n. 1, p. 45–63, 2016.
- SPILIOTI, N.; ANASTASIOU, A. European structural and investment funds (ESIFs) and regional development across the European Union (EU). **Journal of Risk and Financial Management**, v. 17, n. 6, p. 228, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/jrfm17060228>.
- ŠTEFKO, R.; GAVUROVÁ, B.; KOČIŠOVÁ, K. Healthcare efficiency assessment using DEA analysis in the Slovak Republic. **Health Economics Review**, v. 8, n. 1, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13561-018-0191-9>.
- VIANA, R.; BOENTE, R. Aplicações do modelo BCC na avaliação da eficiência de serviços públicos de saúde no Brasil. **Revista de Saúde Coletiva**, v. 32, n. 2, p. 211–226, 2022.